

Reporte Semanal do Bitcoin

17/10/2022
Vol. 1, N°. 34/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 34/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

34. O Bitcoin Salvador

Em 7 de setembro de 2021, o El Salvador se tornou o primeiro país a adotar o Bitcoin como meio de pagamento. O presidente Nayib Bukele, prometia que o Bitcoin ajudaria os salvadorenhos a economizar cerca de US\$ 400 milhões em comissões para remessas. Em 7 de setembro de 2021, o Bitcoin estava valendo US\$ 45.700,00, atualmente (em 24/10/2022), a criptomoeda vale US\$ 19.300,00, 57% a menos.

Segundo a Bloomberg, desde que El Salvador aprovou o bitcoin como moeda legal, o país perdeu quase US\$ 56 milhões ao apostar no ativo digital.

As perdas agora representam mais da metade do que o governo do presidente Nayib Bukele gastou.

Um fracasso total?

Talvez, mas esse é o custo de ser *early adopter* ou um dos primeiros adeptos a usar uma tecnologia.

Segundo a curva de Waters, que analisa o impacto da inovação nos mercados, o El Salvador está na seguinte colocação:

Fonte: Jurgen Appelo

34. O Bitcoin Salvador

Qual o preço de adotar, de forma inicial uma inovação como o Bitcoin?

Como a própria curva de Waters mostra, ainda há muito caminho para andar para que o Bitcoin se consolide. Usar Bitcoin em uma economia subdesenvolvida, com problemas econômicos estruturais e violência urbana pode ter sido um problema. Além disso, talvez o Bitcoin não sirva para ser moeda (meio de troca). Fica cada vez mais evidente que o Bitcoin se torna meio de reserva de valor, mais do que meio de troca.

Ainda, dentro da curva de inovação, existe um espaço chamado de abismo (*the chasm*), que vem depois dos *early adopters* (visionários), como pode ser visto no gráfico abaixo:

O abismo, também conhecido como "vale da morte" é o tempo de provação da inovação e é nesse ponto que talvez estejam as criptomoedas.

É cedo anunciar o fracasso do Bitcoin no El Salvador, se a moeda se valorizar, o jogo muda.

Quanto tempo vai durar esse vale da morte?

Também é cedo afirmar.

O governo do Bukele está pagando o alto custo de ser um *early adopter*, se a adoção do Bitcoin foi conscientemente ou por oportunismo, o tempo dirá, o que não dá para discutir é a inovação que as criptomoedas, representadas pelo Bitcoin, aporta para o mundo.

Nesta perspectiva, continuamos investindo em Bitcoin.

Arte digital da Semana

A arte semanal da Valéria é o BitSalvador.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Estamos desde 18/06/2022 sobre o suporte 72 neste gráfico;
- Setas vermelhas representam suportes;
- ROC's continuam indicando queda do preço;
- Cenário sem novidades.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Preço em consolidação (área vermelha);
- Canais de baixa na qual o preço está se mantendo;
- Círculo amarelo representando área de decisão, preço encostado no suporte e na linha de tendência;
- Setas vermelhas representando regiões de suporte;
- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Gráfico consolidado em acumulação na região onde o preço se encontra desde o mês de junho de 2022.

Gráfico diário

- Setas vermelha indicam os suportes;
- Seta verdes representas resistências;
- Círculo amarelo atenção, do diário estamos consolidados porem rompemos o canal de baixa;
- Área em vermelha representa consolidação desde o dia 13/06/2022, tivemos algum rompimento, porem o preço retornou;
- Longos movimento de consolidação aproximam as médias para que num futuro tenhamos abertura de leque;
- Roc's em baixo entendo todas abaixo da linha zero mantendo leve baixa.

Gráfico 2 horas

-
- Consolidação na área vermelha;
- Roc's sem definição (leve baixa);
- Seta vermelhas indicam suportes;
- Setas pretas representas resistências;

OBS: Pelos movimentos devemos estar prestes a sair da consolidação neste tempo gráfico.

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

CURSO EAD

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL